

Nanocompuestos basados en arcilla y mezclas heterogéneas de termoplásticos. Una revisión

Helen Inciarte y Haydée Oliva

Laboratorio de Polímeros y Reacciones. Escuela de Ingeniería Química.
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

hinciarte@fing.luz.edu.ve, holiva@fing.luz.edu.ve

Recibido: 02-05-2014 Aceptado: 27-06-2014

Resumen

El mezclado de polímeros y la incorporación de cargas, es un tópico de gran importancia tanto desde el punto de vista académico como del industrial, en virtud del incesante interés por obtener materiales hechos a la medida de una manera económica y eficiente. Según trabajos reportados en el área, la adición de arcilla a mezclas de polímeros inmiscibles provoca una disminución significativa en el tamaño promedio de los dominios de la fase dispersa y en algunos casos, una reducción en la tensión interfacial, lo que evidencia la existencia de posibles interacciones polímero-arcilla. Al mismo tiempo, varios autores afirman que la reducción en el tamaño de los dominios dispersos no es producto de un efecto emulsificante, sino que se debe a los factores cinéticos involucrados en el proceso de intercalación de las cadenas poliméricas entre las láminas de la arcilla, que se generan por la presencia del aluminosilicato en una o ambas fases. En este trabajo se discute sistemáticamente la influencia que ejercen algunos factores termodinámicos y cinéticos sobre la distribución y grado de dispersión de arcillas en mezclas de polímeros inmiscibles y se plantean algunas interrogantes por resolver respecto a la capacidad compatibilizante de las arcillas.

Palabras clave: Nanocompuestos, compatibilización, distribución de arcilla.

Nanocomposites based on clay and heterogenous blends of thermoplastics. A review

Abstract

Blending of polymers and the incorporation of fillers is a topic of great importance from an academic and industrial point of view, because of the incessant interest in obtaining materials tailor-made in an economical and efficient way. According to different publications, the addition of clay to a mixture of immiscible polymers causes a significant decrease in the average domain size of the dispersed phase and in some cases, also an interfacial tension reduction. These observations indicate possible polymer - clay interactions. At the same time, several authors claim that the reduction in size of the dispersed domains is not produced by an emulsifying effect, but is due to kinetic factors involved in the process of intercalation of polymer chains between the layers of clay because of the pre-